

Список использованных источников

1. Заруба, Н.А. Управление образованием: адаптивный подход / Н.А. Заруба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sworld.com.ua/konfer26/397.pdf>
2. Субботина, М.Н. Методическая разработка «Основы адаптивной педагогики» / М.Н. Субботина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-osnovy-adaptivnoj-pedagogiki-5841893.html>
3. Топлина, И.И. Моделирование адаптивной маркетинговой стратегии ВУЗА / И.И. Топлина // TERRA ECONOMICUS Экономический вестник Ростовского государственного университета – 2009. – Т. 7. – № 4(часть 3)

УДК 334.72: 338.48

DOI

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ЧЕРКАШИНА Т.В.,
ст. преподаватель кафедры иностранных
языков,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье на основе рассмотрения мирового опыта развития государственно-частного партнёрства в туризме и сфере гостеприимства и анализа специфики развития отрасли в РФ и ДНР были обоснованы направления имплементации зарубежного опыта, и акцентированы важнейшие аспекты эффективной реализации партнёрства в данной сфере деятельности. Также в статье обоснован концептуальный подход к формированию механизма государственно-частного партнёрства в сфере туризма и гостеприимства ДНР.

Ключевые слова: *государственно-частное партнёрство, механизм, туризм, гостеприимство, развитие*

FORMATION OF AN EFFECTIVE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF TOURISM

CHERKASHINA T.V.,
Chief lecturer at the Department of Foreign Languages
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In the given article, based on the consideration of the world experience in the development of public-private partnerships in tourism and the hospitality industry and the analysis of the specifics of the development of the industry in the Russian Federation and the DPR, the directions for the implementation of foreign experience were substantiated, and the most important aspects of the effective implementation of the partnerships in this field of activity were highlighted. In the article it is also substantiated a conceptual approach to the formation of a mechanism for public-private partnership in the field of tourism and hospitality in the DPR.

Keywords: public-private partnership, mechanism, tourism, hospitality, development

Актуальность и постановка задачи. В условиях санкционного давления на Российскую Федерацию и ограничения выездного туризма остро стоит проблема совершенствования существующей и формирования новой туристской инфраструктуры, максимально соответствующей мировым стандартам туристского обслуживания. Эффективным инструментом формирования инфраструктуры туризма и гостеприимства является государственно-частное партнёрство (далее – ГЧП), которое позволяет государству комплексно решать масштабные задачи формирования инфраструктуры туристских дестинаций. Вышеприведенное является обоснованием актуальности и формирует постановку задачи проведенного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы ГЧП широко рассматриваются в научных кругах. Разным аспектам ГЧП, в том числе в туризме и сфере гостеприимства, уделено внимание многих исследователей, в частности: А. Гаджизаде, К.С. Голондарева, А.К. Елохиной, Е.Б. Завьяловой, Н.Д. Кенжебекова, Л.Б. Максановой, Д.С. Тепловой, М.В. Ткаченко, В.Д. Шаралдаевой, Е.Е. Шарафановой.

Вместе с тем следует констатировать недостаточное количество публикаций, посвящённых вопросам ГЧП в сфере туризма и гостеприимства ДНР. В частности, в работах Овчаренко Л.А. [7; 8] предложен механизм ГЧП, учитывающий рекреационную ёмкость ДНР.

Однако, в связи с быстро изменяющейся ситуацией, в частности, возвращением оккупированных территорий ДНР и реализацией её конституциональной целостности, предложенный механизм подлежит совершенствованию. Таким образом, анализ последних исследований и публикаций по данной тематике подтверждает своевременность и актуальность проведенного исследования.

Целью статьи является обоснование концептуального подхода к формированию эффективного механизма ГЧП в сфере туризма и гостеприимства ДНР на основе анализа передового мирового опыта и учёта специфики развития данной сферы деятельности в РФ и ДНР.

Изложение основного материала исследования. На протяжении многих лет российские туристы предпочитали отдыхать на зарубежных курортах Турции, Греции, Кипра или Египта по причине непривлекательной ценовой политики российских курортов. В частности, отдых в гостевом доме в г. Сочи по стоимости сравним с отдыхом в Анталии (Турция) в отеле мирового уровня по системе «всё включено».

Причиной того, что российские курорты значительно отстают от зарубежных по соотношению цена/качество, некоторые эксперты называют неэффективный менеджмент, но главной причиной, на наш взгляд, является то, что в туристическую инфраструктуру России многие десятилетия не привлекалось никаких инвестиций. Особенно это касается Крыма, который на момент перехода в состав Российской Федерации выглядел как старый советский курорт 70-х годов.

Современный рынок туризма характеризуется тем, что для того, чтобы получить качественный турпродукт, который будет пользоваться спросом, нужны инвестиции.

Рассмотрим пример популярного турецкого курорта Кемер. В начале 90-х годов Кемер представлял собой рыбацкий городок с населением 3 тыс. жителей, в котором туризм как массовое явление отсутствовал. Однако в город пришёл крупный итальянский инвестор, и началось строительство современных гостиниц по системе «всё включено». За первым инвестором пришли другие. В итоге, за 20 лет население Кемера выросло в 5 раз [10].

В настоящее время в Кемере насчитывается 300 крупных гостиниц и множество мелких, которые принимают до 8 млн туристов в год (70% всего турпотока Анталии) [10]. Между гостиницами существует серьёзная конкуренция, что стимулирует собственников повышать качество обслуживания и совершенствовать инфраструктуру отдыха. Но самое главное с точки зрения сравнения с российским опытом то, что собственники объектов туристической индустрии работают официально, платят налоги и у мэрии курорта есть средства на обустройство общественной инфраструктуры, которая привлекает ещё больше туристов.

Получается замкнутый цикл, в котором одно экономически взвешенное решение тянет за собой другое.

Если провести параллель со многими южными курортами России, ДНР или Украины, то принципиально они ничем не отличаются от Кемера 90-х гг. [9]. Разница заключается в том, что в Кемере жили рыбаки, а в упомянутых выше прибрежных населённых пунктах – бизнесмены-частники, которые зарабатывают не на рыбной ловле, а на туризме.

Они строят семейные гостиницы, гостевые дома, шашлычные, уличные кафе и т.д. Многие бизнесмены-частники просто размещают туристов у себя дома и разрешают им готовить еду на общей кухне. Не всегда ясно, какие налоги они платят и платят ли вообще, традиционно хозяева принимают оплату наличными средствами и никаких чеков не предоставляют (во всяком случае, практически никто из постояльцев об этом, как правило, не просит).

В итоге, туристический бизнес на южных прибрежных курортах России, ДНР и южных регионов Украины носит характер «самодеятельности». Туристы могут пользоваться только тем, что местные жители построили на свои личные средства. Вместе с тем частные лица никогда не предоставят соотношение цен и сервиса крупного сетевого отеля, включающего всё – от огромного бассейна до частного пляжа и ночного клуба, а также принесут в разы меньше средств в бюджеты курортных городов. В качестве аналогии можно привести в пример сетевые супермаркеты, которые платят налоги за каждую реализованную единицу товара, а частники на рынке – зачастую не платят вовсе.

В результате, в бюджетах курортных городов элементарно не хватает средств на совершенствование общей и туристской инфраструктуры (дороги, парки, красивые и ухоженные улицы, набережные, чистые пляжи, море без пластикового мусора и разрушенных волнорезов и т.д.). Вместе с тем состояние инфраструктуры – это важнейшая составляющая качественного отдыха.

Кроме того, частные лица не способны удовлетворить весь туристический спрос. Поток туристов на южные курорты России зачастую превышает единовременную вместимость учреждений размещения. Человеко-мест в гостиницах не хватает, а это приводит к тому, что цены растут. Ажиотажный спрос приводит к дисбалансу цены и качества турпродукта, что вызывает недовольство отдыхающих.

Выход в сложившейся ситуации видится в привлечении значительных инвестиций в формирование инфраструктуры приморских курортов. Прежде всего, речь идёт о строительстве крупных отелей, что обеспечит легальность бизнеса и значительные

поступления в государственный и местные бюджеты для дальнейшего благоустройства и развития курортной инфраструктуры.

Передовой мировой опыт свидетельствует о целесообразности привлечения в турбизнес частных инвестиций, а не бюджетных средств. Если речь идёт о перспективном с экономической точки зрения проекте, не имеющем стратегической важности для безопасности государства (что вполне соотносится с туризмом), задачей государства, его ответственностью является привлечение инвестора, а не его замещение. Возвращаясь к вышеупомянутому примеру турецкого курорта Кемер, следует констатировать, что государство создало благоприятную инвестиционную среду для привлечения инвесторов.

Турция выбрала азиатскую модель развития туризма, согласно которой государство на своей территории создаёт отдельные анклавов и в них благоприятствует развитию туризма: приводит в порядок инфраструктуру за государственный счёт и даёт серьёзные стимулы для поощрения туристического бизнеса.

В России, а также в ДНР, включая освобождённые территории, также необходимо сформировать благоприятную нормативно-правовую и законодательную базу для привлечения инвестиций в сферу туризма, нивелировать бюрократические проявления и коррупцию, сформировать удобный для инвесторов налоговый режим, обеспечить привлекательную кредитную политику и т.д. В этом случае, учитывая масштабы туристских потоков на южные приморские курорты, можно ожидать значительный приток инвестиций.

В сложившихся условиях, когда выездной туризм сталкивается со множеством проблем, связанных с биологическими угрозами (пандемия коронавируса), геополитическим давлением (русофобские настроения в европейском сообществе), проблемами логистики туризма (ограничение международных авиасообщений, закрытие аэропортов) и т.д., вопросы активизации внутреннего туризма и, соответственно, решение задачи повышения качества и количественного роста инфраструктуры туризма находятся в приоритете у государства.

Если раньше в РФ приоритетными задачами были базовые инструменты государства, например, сохранение целостности страны, восстановление армии, возврат международных долгов, наведение порядка и стабильности в государстве, то в настоящее время приоритетными становятся такие социально значимые аспекты общественной жизни, как отдых и туризм.

Следует признать, что Россия в течение последних лет стабильно подвигается в данном направлении. В качестве примера можно привести программу «кэшбэк» на внутренние туры и создание новых туристических кластеров (например, нового суперсовременного

курорта, который планируют построить вблизи г. Анапа с бюджетом в 260 млрд руб.) [9].

Создание масштабных проектов в туристской сфере осуществляется на основе ГЧП. Стоит отметить, что практика реализации проектов в сфере туризма на основе партнёрства в Российской Федерации основана на применении всего трёх инструментов: концессия, субсидии/гранты и налоговые льготы.

В мировой практике можно выделить, кроме вышеназванных, ещё такие инструменты, как: кооперация (сотрудничество государственной региональной управляющей компании с публичным партнёром, причём доля публичного партнёра составляет свыше 50%) и операционная модель, в рамках которой: государство назначает частную управляющую компанию для планирования, реализации/строительства и управления предприятиями туристской индустрии; финансирование проекта осуществляется за счёт полученной прибыли от текущей деятельности предприятия туристской индустрии, при этом отсутствует государственное финансирование.

Вектор развития ГЧП зависит от нескольких составляющих: наличия качественных институциональных механизмов, сильных стратегических инвесторов-предпринимателей и потенциала государственного сектора. По мнению экспертов, развитие ГЧП в Российской Федерации тормозит не отсутствие потенциальных инвесторов и даже не несовершенство законодательства, а консерватизм некоторых чиновников [9].

В условиях экономических санкций партнёрство государства и бизнеса может рассматриваться как инструмент, который поможет туристской индустрии выйти на качественно иной уровень. Поэтому должны быть созданы условия для успешного развития ГЧП, в том числе в сфере туризма и гостеприимства.

Сфера ГЧП нуждается в постоянном обновлении и в совершенствовании нормативно-законодательной базы, причём главным принципом законотворческой деятельности можно считать открытость и гибкость в отношениях сторон ГЧП. Законодательство должно открывать для обеих сторон (государства и бизнеса) возможность достичь условий, которые были бы им максимально выгодны. Тогда можно говорить о ГЧП и его положительных результатах.

Концептуальный подход к формированию механизма государственно-частного партнёрства в сфере туризма и гостеприимства ДНР представлен на рис. 1.

Необходимо обозначить, что субъектом в данном механизме выступают представители законодательной и исполнительной власти ДНР (министерства, ведомства), которые разрабатывают и в

последующем совершенствуют нормативно-правовые акты в области ГЧП и туризма. Объектом выступают физические и юридические лица, являющиеся непосредственными партнёрами государства в реализации проектов ГЧП в туризме и сфере гостеприимства. Целью представленного механизма является формирование туристической и сопутствующей инфраструктуры, дифференциация туристско-экскурсионного обслуживания в ДНР за счёт создания благоприятных условий для развития туристской сферы.

Рис. 1. Формирование механизма государственно-частного партнёрства в сфере туризма и гостеприимства ДНР

Необходимо обозначить, что формирование представленного механизма должно возлагаться на Министерство молодёжи, спорта и

туризма ДНР совместно с Министерством экономического развития, так как именно сотрудники данных государственных структур являются наиболее квалифицированными в данном вопросе и имеют для этого все полномочия.

К основным средствам достижения результата можно отнести: совершенствование нормативно-правовой базы; квалифицированное кадровое и материально-техническое обеспечение, необходимое для эффективной реализации и дальнейшего развития партнёрства. При этом внедрение и последующая работа в рамках партнёрства должна основываться на принципах открытости, достоверности, гласности, систематизации и обратной связи. Особого внимания заслуживают сдерживающие факторы.

Однако в случае применения базовых методов управления (экономических, организационно-институциональных и административно-правового регулирования), вероятность влияния сдерживающих факторов можно минимизировать.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Результатом формирования механизма ГЧП в сфере туризма и гостеприимства должен стать положительный эффект, который может быть выражен в эффективном взаимодействии органов государственной власти (законодательной и исполнительной), бизнес-структур и частных инвесторов, в том числе трудовых коллективов и населения ДНР для эффективной реализации стратегии развития внутреннего и въездного туризма в ДНР на 2021-2025 гг. за счёт формирования туристической и сопутствующей инфраструктуры, дифференциации туристско-экскурсионного обслуживания в ДНР и создания благоприятных условий для развития туристской сферы. Следующим этапом после разработки концептуального подхода представляется непосредственная разработка механизма ГЧП в сфере туризма и гостеприимства ДНР.

Список использованных источников

1. Завьялова, Е.Б. Проблемы и перспективы применения механизмов государственно-частного партнёрства в отраслях социальной сферы / Е.Б. Завьялова, М.В. Ткаченко / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. – 2018. – Т. 26. – № 1. – С. 61-75.

2. Голондарев, К.С. Необходимость применения комплексной модели ГЧП при реализации кластерных инициатив в туризме / К.С. Голондарев // Global Science and Innovations IV. Conference Proceedings. Editor-in-Chief Emin Atasoy. – 2018. – С. 225-230.

3. Елохина, А.К. Подходы к определению государственно-частного партнёрства и основные формы ГЧП в туризме / А.К. Елохина //

Материалы Научной сессии. В 2 т.; отв. ред. А.Э. Калинина. – 2019. – С. 293-297.

4. Кенжебеков, Н.Д. Развитие государственно-частного партнёрства в индустрии туризма и гостеприимства / Н.Д. Кенжебеков, А. Гаджизаде // Туризм и гостеприимство в мейнстриме цифровой экономики. Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции. Отв. редактор О.К. Слинкова. – 2020. – С. 32-36.

5. Шаралдаева, В.Д. Государственно-частное партнёрство в сфере туризма в России: состояние и особенности / В.Д. Шаралдаева, Л.Б. Максанова, Е.Е. Шарафанова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 3 (123). – С. 79-86.

6. Теплова, Д.С. Анализ процесса управления проектами государственно-частного партнёрства в туризме / Д.С. Теплова // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. – 2018. – № 2. – С. 58-62.

7. Овчаренко, Л.А. Использование рекреационного потенциала в ускоренном экономическом развитии региона: теория, методология, практика: монография / Л.А. Овчаренко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018. – 424 с.

8. Овчаренко, Л.А. Альтернативный путь формирования рекреационных комплексов в Донецкой Народной Республике на основе государственно-частного партнёрства / Л.А. Овчаренко // Менеджер. – 2017. – № 3 (81). – С. 17-26.

9. Простое объяснение, почему отдых в России заметно дороже, чем в Турции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zen.yandex.ru/media/onp/prostoe-obiasnenie-pochemu-otdyh-v-rossii-zametno-doroje-chem-v-turcii-60e2aad97601597c33bc757a>.

УДК 005.93:658

DOI

АДАПТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

ЧЕРНАЯ Л.В.,

**канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента внешнеэкономической
деятельности**

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»;**

Донецк, Донецкая Народная Республика